

MEDIA SAVOXONLIK VA AXBOROT MADANIYATIDA SIFAT-SAMARADORLIK

Xayitboy Dedaxonovich Xolmirzayev

Nizomiy nomli TDPU san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent.

ANNOTATSIYA.

Fuqarolarda "Media savodxonlik va axborot mada-niyati"ni shakllantirish, kechiktirib bo'lmaz masala deb qarash lozim. Chunki, inson evolyu-siyasida muloqot, munosabat, yozuv, bilim, adabiyot va tomosha san'ati kabilarni shaxs tafakkur va dunyoqarashga ta'siri kabi muammolar tahlil etiladi. Chunki, axborotlashgan jamiyat shiddat bilan rivojlanib, nafaqat shakliy jihatdan o'zgarish balki, ta'sir doirasi ham murakkablik kashf etib, jamiyat istiqbolini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Media makon, olam, maydon, media savodxonlik, axborot madaniyati, axborotlashgan jamiyat, vosita, kompyuter, internet, mobil aloqa.

ABSTRACT

The formation of "Media literacy and information culture" among citizens should be considered an urgent issue. Because in human evolution, problems such as communication, communication, writing, knowledge, literature and performing arts are analyzed as the influence of individual thinking and worldview. Because the information society is developing rapidly, not only changes in form, but also discovers complexity in the sphere of influence, determining the future of society.

Keywords: Media space, world, field, media literacy, information culture, information society, tool, computer, Internet, mobile communication.

O'tgan asrning 70-yillarida Kanadalik zamonaviy axborot ilmi asoschilaridan bo'lgan Marshall Maklyuyen "Har bir yangi axborot vositasi o'sha zamon kishilarini imtihon, sinovdan o'tkazadi"[1] - deya fikr bildirganda hali kompyuter, internet va mobil telefon kabilar kashf etilmagan edi. Lekin ushbu dono bashorat naqadar to'g'ri ekanligini bugungi kun odamlarining kundalik hayoti va turmush tarzi, har qadam va har lahzada ko'rsatib, isbotlamoqda. Bu borada haqli savol tug'iladi: qo'l ostimizdagi mobil aloqa vositalari va sotsial tarmoqlardan foydalanish madaniyati, me'yorlarini nechog'li

o'zlashtirganmiz? Ulardan amalda foydalanish, qo'llash mahoratini qanchalik egallaganmiz? Inson zakovati mahsuli bo'lgan axborot vositalariga qaramligimiz ortib bormayaptimi? Har birimizni ruhiyat, tafakkur va dunyoqarashimizni sinab, imtihondan o'tkazib, fe'l-atvorimizda yangidan-yangi axborot vositalariga bo'lgan ehtiyojimiz ortayotganini yetarli darajada his qilyapmizmi? Savollar ko'p, ammo javoblarchi ?

Media savodxonlik va axborot madaniyati fani ilmiy, madaniy, san'at va sossial muammo sifatida baholanib, ushbu muammolarga yechim topish, ushbu vositadan o'rinli foydalanish bo'yicha yechim izlash taklifi, 2007-yilda YUNESCO tomonidan ishlab chiqildi. U media savodxonlik va axborot madaniyati bilan bog'liq barcha kompetensiyalar, shu jumladan raqamli yoki texnologik savodxonlikni ham qamrab oladi [2].

“Media savodxonlik” tushuncha, atamasi ilk qarashda ahamiyatga molik masala emasdek, taasurot uyg'otadi, chunki ilk inson evolyutsiyasida savodxonlik tushunchasi faqatgina o'qish va yozishni bilish ma'nosini anglatgan. Biroq, hozirgi globallashgan davrda bu tushuncha, atamada so'z qudrati atomdan kuchli bo'lgan davrda media olam, makon va sossial tarmoqlarda ro'y berayotgan jarayon va xodislarga e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi.

Media savodxonlik-bu ijodiy jarayon sifatida axborot texnolo-giyalari, vositalardan o'rinli va unimli foydalangan holda media savod-xonlik hamda axborot madaniyatiga oid mahsulotlarni yaratish, tanqidiy baholash, talqin va tahlil qilish, ijodkordan yuksak iste'dod, mahorat hamda mas'uliyatni xis qilishi lozim [3].

Media maxsulot iste'molchisi ham ijodkorlardan kam bo'lmagan foydalanuvch ham munosabat bilirish malakasiga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Shuningdek, ma'lumot olish, tahlil qilish, tanqidiy baholash va tarqatish imkonini beradigan bilim, ko'nikma, malaka va amaliyotini chuqur egalagan bo'lishi kerak. Shu tarzda iste'molchi talab va taklifi asosida media maxsulot yaratuvchi ijodkor ham o'z burchini chuqur his qilgan xolda vazifasini sidqidildan ado etishga kirishadi.

O'zbekiston axolisining sotsial tarmoqlardan foydalanishi to'g'risidagi 2023-yildagi ko'rsatkichlar:

Facebook- foydalanuvchilari 7 604 100 nafarni tashkil etib, funksiyasi foydalanuvchiga o'zi xaqida ma'lumot, fotosurat yoki suratsiz profil yaratish, do'stlarni taklif qilish, ular bilan xabar almashish, xabar qoldirish, fotosurat va videolarni yuklash, guruhlar yaratish, maxsulotlarni reklama qilish imkoniyatini beradi.

Instagram- foydalanuvchilari 7 117 100 nafarni tashkil etib, asosan Shou-biznes vakillari, ularning hamkorlari va qiziquvchi, muxlis (fanat)lar kuzatib boradi.

Twitter-148 700 nafar yurtdoshlarimiz, bu sotsial tarmoqdan foydalanadi, kuniga sotsial tarmoqda siyosat, iqtisodiyot va biznesga oid 1,6 milliard so'rov va ma'lumotlarni amalga oshiradi.

Vk-Rossiyaning yirik sotsial tarmog'idan 1 437 633 nafar hamyurt-larimiz foydalanadi. Bu sotsial tarmoq, o'z foydalanuvchiga o'z sahifasini ochish, xabar va axborot olish, tarqatish, avdio, video, foto hamda pul ishlab topish va o'tkazish, uyn uynash imkoniyati ham mavjud [4].

Bu turdagi sotsial tarmoqlardan foydalanuvchilar soni kamchilikni tashkil etadi, yagona sababi, bu tarmoqlarda ko'ngil ochar manbalar kam bo'lgani bois, murojaat qiluvchilar kam.

2006-yilda Rossiyaning "Odnoklássniki (OK.ru)" sotsial tarmog'i, tarixiy xotira sifatida faoliyat yuritadi va 18 000 000 foydalanuvchilari mavjud.

Telegram-2013-yilda aka-uka Nikolay va Pavel Durovlar tomonidan ishlab chiqilgan, sotsial tarmoq avvalgilaridan ancha takomillashgan. O'zbekistonda mazkur sotsial tarmoq muxlislari soni 30 639 544 nafarni tashkil etadi. Bu tarmoqni ommalashuvi sababi, foydalanishga qulay-deya javob oldik. Tarmoq foydalanuvchilari, mahsulotni reklama qilish, mablag' ishlab topish, ishga yollanish vahokazolar bilan bir qatorda jabrlanish kabi holatlar ham ko'plab uchraydi [5].

2016-yildan beri YUNESCO har yili dunyoning turli mamlakatlarida "Media savodxonlik va axborot madaniyati" haftaligi o'tkazilib, yoshlarga bag'ishlangan platformani, ya'ni yoshlar kun tartibi forumini taqdim etib keladi. Forumni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad, yoshlarning media savod-xonligi va axborot madaniyatini oshirish dasturlari, tashabbus va tadbir-larida ishtirokini ta'minlash muhimligini targ'ib etishdir [6]. Ta'kidlash joizki, media savodxonlik va axborot madaniyati sohasida bilim va resurslarni yaratish hamda tarqatishda yoshlarni jalb etishdan iborat.

Amerikalik sotsiolog E.To'ffler "Uchinchi to'lqin" asarida Insoniyat ortda qoldirgan yo'l, uch bosqichdan, ya'ni qishloq xo'jaligi, sanoat va hozirgi axborot tamaddunlaridan iboratligini yozadi. Shunday ekan savol tug'ilishi tabiiy: xo'sh, keyinchi? Insoniyat to'rtinchi to'lqin davrini ham boshidan kechiradimi? U, qanday nomlanadi? Taraqqiyot shiddati bashariyatni qayerlarga olib boradi? O'zimiz yaratgan,

erishgan va erishayotgan taraqqiyot cho'qqilarida omon qolish hamda yashash epini topa olamizmi? [5].

Yosh avlodning axborot madaniyatini shakllantirish, kechiktirib bo'lmaz masala sifatida baholanadi. Ammo axborotlashgan jamiyat tushunchasiga esa ko'pincha, sof texnologik jarayon deya qarash davom etmoqda. Aslida esa mazmun-mohiyatiga ko'ra bu hodisa chuqur ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Chunki, axborotlashgan jamiyat tinimsiz rivojlanib, nafaqat shakliy o'zgarish balki, mazmun va mohiyatdan ham murakkab shaklga o'tib, jamiyat istiqbolini belgilaydi. "Sog'lom aql-idrok va mantiqdan kelib chiqilsa, hozirdanoq to'rtinchi to'lqin axborot odobi, madaniyati tamadduni, deb nomlanishi birdan-bir to'g'ri hamda oqilona chora ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida. AQSHda qabul qilingan "XXI asr talabasi uchun standartlar" deb nomlangan yo'riqnomada talabalar malaka, manba va bilim olish vositalarini quyidagi maqsadlarga yo'naltirishi lozimligi belgilangan. Bular: ma'lumot izlash, tanqidiy fikrlash, bilim olish, xulosalar yasash, tegishli ma'lumotga asoslangan holda qaror qabul qilish, bilimni yangi vaziyatlarga yo'naltirish, yangi bilimlarni yaratish, bilim almashish va shaxsiy kamolot hamda estetik jihatdan o'sishga intilishdir. Mazkur standartlar oliy ta'lim sohasidagi axborot madaniyati masalalariga bag'ishlangan bahs-munozalarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

REFERENCES

1. Маршалла Маклюэн. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2023 г.
2. Медийная и информационная грамотность (ЮНЕСКО). Киев-2007.
3. Королева О.С. Почему нам необходима медиаграмотность ?. –М. -2020.
4. Ўзбекистон журналистикаси: 150 йиллик тарихга назар Fevral 12, 2019 UZ Team.
5. Н. Абдуазизова Н. Ўзбекистон журналистикаси тарихи (1870-2000) Т., 1999.